

A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA TENDÊNCIAS E ALTERNATIVAS NA ATUAL DEMOCRACIA¹

 DOI: 10.5281/zenodo.6795871

Jovino Pizzi

Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas - UFPel, Coordenador do Observatório de Patologias Sociais CAPES/PRINT-UFPel. Graduação em Filosofia e em Comunicação Social – Jornalismo. Mestre em Filosofia (PUCRGS, 1992) e Doutor em Ética y Democracia pela UJI (Espanha, 2002), e-mail: jovino.piz@gmail.com

Richéle Timm dos Passos da Silva

Professora do Departamento de Fundamentos da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas - FaE/UFPel. Graduação em Pedagogia pela UFPel. Especialização em Psicopedagogia pela FASIPE. Mestre em Educação pela UFRGS (2013) e Doutoranda em Educação, PPGE-UFPel, e-mail: richelertps@gmail.com

Resumo: A descrição da educação superior brasileira apresenta modelos históricos. Na esteira de concepções religiosas ou liberais, existe uma alternância de políticas e práticas pedagógicas em vistas a consolidar uma educação plural, social, democrática e laica. No entanto, o olhar epistemológico frente ao atual momento sócio histórico exige um aprofundamento mais detalhado, tarefa um tanto complicada. Por isso, o desenho e, inclusive, a propositura de alternativas também sofre desse déficit de compreensão. A fim de contribuir para o estudo, o texto se atém aos programas Prouni e Reuni, os quais delinearão políticas que proporcionaram o acesso e, de certa forma, a democratização da educação superior. Embora louvável seu alcance numérico, suas limitações realçam o aspecto democrático para, deste modo, contemplar os déficits educacionais do povo brasileiro. Como alternativa, o texto aponta para a noção de uma triangularidade entre as matizes dos povos brasileiro, no reconhecimento à diferença e, ainda, pela compreensão de “filosofares” diferenciados. Após quase 20 anos da obrigatoriedade do ensino da história e cultura étnico-raciais, a nova

¹ Artigo originalmente publicado nos anais do XXI fórum de estudo leituras de Paulo Freire. Esta nova versão apresenta diversas modificações, a começar pelo resumo.

geoculturalidade possibilita a conexão dos mundos de vida a partir da convivialidade hospitaleira.

Palavras-chave: História. Educação Superior. Epistemologia Triangular.

Abstract: The description of Brazilian higher education presents historical models. In the wake of religious or liberal conceptions, there is an alternation of pedagogical policies and practices in order to consolidate a plural, social, democratic and secular education. However, the epistemological look at the current socio-historical moment requires a more detailed analysis, a somewhat complicated task. Therefore, the design and even the proposition of alternatives also suffer from this deficit of understanding. In order to contribute to the study, the text focuses on the Prouni and Reuni programs, which outlined policies that provided access and, in a certain way, the democratization of higher education. Although its numerical reach is commendable, its limitations enhance the democratic aspect to, in this way, contemplate the educational deficits of the Brazilian people. As an alternative, the text points to the notion of a triangularity between the hues of Brazilian peoples, in the recognition of difference and, also, by the understanding of differentiated “philosophies”. After almost 20 years of mandatory teaching of ethnic-racial history and culture, the new geoculturality makes it possible to connect the worlds of life based on hospitable conviviality.

Keywords: History. Higher education. Triangular Epistemology.

INTRODUÇÃO

O quadro histórico da educação superior brasileira está permeado de vicissitudes e sua constituição apresenta sinais de modelos diferenciados de universidade. Sem dúvidas, o modelo napoleônico ou francês foi – ou ainda continua – como estigma para o ensino profissionalizante. No entanto, existem também vestígios do humboldtiano ou do modelo alemão, priorizando a ciência como sentido de ser da universidade. Em terceiro lugar, a preocupação com o contexto latino-americano de Universidade defende e deseja sintonizar com as “realidades” sociais e humanitários com o fim de promover o desenvolvimento local. Mais recentemente, o modelo das instituições norte americanas vem, de modo sistemático, influenciando a estrutura e as características do ensino superior brasileiro, afiançando-lhe um caráter administrativo acadêmico fragmentado, sem vínculos entre as distintas áreas do saber.

Diante dessa representação, o texto examina o atual momento da Educação Superior brasileira, em vista às políticas sociais e tendências de nossa “jovem democracia” – no momento sendo deveras atravancada. O olhar sobre as primeiras décadas do século XXI permite discutir as recentes políticas de acesso e democratização à Educação Superior, destacando o Prouni e o Reuni. A pretensão

utópica de uma universidade para todos sofre a ameaça de uma elitização da própria universidade. Sem dúvidas, a pandemia foi um período a evidenciar a ausência de alternativa concretas para enfrentar a situação. Esse fato é notório em muitos departamento ou universidade, que preferiram negar a utilização da virtualidade e, ao mesmo tempo, a inoperância das instituições em oferecer os instrumentos adequados para os estudantes acederem às redes.

Por isso, a base teórica bibliográfica é um dos pontos essenciais do texto. Todavia, há também dados quantitativos das políticas que, por um lado, realçam a grandeza dessas políticas e, por outro, a análise deixa transparecer déficits que interferem tanto na formação de docentes para a área como também das políticas das IES frente às novas circunstancialidades. O artigo inicia com a constituição histórica da universidade brasileira, evidenciando pontos que podem auxiliar a nossa explanação sobre o modelo utópico de universidade para todos. Em seguida, apontaremos alguns aspectos quantitativos concernente às políticas do Prouni e do Reuni, em vistas à discussão de acesso e democratização e, ainda, a respeito de algumas fragilidades da educação brasileira. Por fim, a noção de uma epistemologia triangular como alternativa de se pensar a concepção de políticas educativas.

1. CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL

Como salienta Ivan Domingues, os “legados e perspectivas” da formação brasileira albergam, em seu interior, “elementos que permanecem e os que mudam” (2017, p. 429). Persiste, portanto, no Brasil atual, a forte tendência de relacionar a Educação Superior ao modelo napoleônico. Por certo, sua implementação tem origem no período colonial, sendo os jesuítas os principais atores. Com a reforma de Pombal (1759), inicia-se sucessivas crises características do período imperial e parte da época republicana (ROSSATO, 2006). Nesse sentido, há uma noção de que as elites brasileiras sempre dificultaram a implantação do ensino superior no país. O resultado dessa orientação elitista foi a tardia criação da Universidade, atitude oposta à política espanhola.

Para Oliven (2002, p. 31), “[...] desde o século XVI, os espanhóis fundaram universidades em suas possessões na América, as quais eram instituições religiosas,

que recebiam a autorização do Sumo Pontífice, através de Bula Papal.” Para Schwartzman (2006), enquanto nos outros países latino-americanos, as Universidades datam do século XVI até o século XIX, o ensino superior brasileiro permaneceu, imune ao movimento de "reforma universitária" protagonizada em Córdoba (Argentina), em 1918.

Até então, o Brasil uma forma de “pacto colonial”, de forma tal que a gestão do país era “assunto e negócio do rei e seus sócios” (DOMINGUES, 2017, p. 70). A fusão entre mercantilismo e escravismo foi, sem dúvidas, o motor para o ordenamento da sociedade brasileira, conservando a dissimetria ou a desigualdade social no interior do próprio país. Por outro lado, o modelo latino-americano de Universidade², Morosini (2006, p. 227) define a concepção de Instituição de Educação Superior (IES) afiançada no “caráter político da IES, temos que essa concepção almeja principalmente a construção de uma nova ordem social”.

Por isso, a compreensão da especificidade brasileira insta a afirmar categoricamente que, durante o período colonial, as Universidades, na realidade, inexistiram no país. Por certo, houve a implantação de instituições de Educação Superior. De acordo com Piletti e Piletti (1990), a partir de 1549, a Companhia de Jesus se concentrou em obstar o avanço protestante, preocupando-se então em educar as novas gerações através da ação missionária. O grande mote foi a conversão à fé católica dos povos das regiões colonizadas, atestando aliança entre Igreja Católica (Apostólica e Romana) e Coroa portuguesa.

Na interpretação de Paulo Freire, essa atitude foi respaldada “pela anestesia histórica das populações sofridas e pacientes, (assim) os dominadores usam Deus para a realização de seus fins” (2012, p. 173, grifo do autor). Gadotti (2003), por sua vez, salienta que os jesuítas se dedicavam tanto à colonização dos indígenas como na formação do clero, para, deste modo, conseguir exercer a supremacia cultural, política e religiosa.

² No Brasil, este modelo de Universidade tem seu “renascimento” somente após a ditadura militar, com a abertura democrática da sociedade e conseqüentemente de suas instituições, na década de 80 (MOROSINI, 2006). Anterior aos processos ditatoriais dos anos 60, as experiências democráticas de Universidade no Brasil auxiliaram a constituição de uma identidade latino-americana de Universidade, como da Universidade de Brasília pensada por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro.

Para Castro (1985, p. 11), “somente com a vinda da família real para o Brasil é que D. João VI instala as primeiras escolas superiores no Rio e na Bahia. Estas escolas, de medicina e engenharia civil e militar, são fundadas para atender as necessidades materiais da própria Corte no Brasil”. Em outras palavras, o ensino tem como função a catequese, ao tempo que a especialidade se concentra ao redor da monarquia, consolidando um cenário de pobreza, indigência e discriminação. Parafraseando Gilberto Freyre, Domingues destaca que, nesse sistema, dois eixos ou componentes prevaleceram:

[1] o ensino, nas cidades, em escolas elementares de ler, escrever e contar, como em colégios e seminários, além das ações de catequese nas reduções e em povoados rurais, pelos mestres-escolas jesuítas;
[2] o ensino em casa nos engenhos, por capelães agregados ou por mestres particulares, aqueles saídos do clero regular submetido à Coroa (não se sabe ao certo), deixados na penumbra (DOMINGUES, 2017, p. 109).

No meio desse horizonte misto, persiste o desacordo em relação a qual foi a primeira universidade brasileira. Para Sousa Santos (2008), a criação da Universidade do Brasil, em 1921, – por muito tempo citada como a primeira universidade nacional – não passa de uma anedota. A idiossincrasia do evento se relaciona à concessão do título *Doctor honoris causa* ao Rei Balduino da Bélgica. Essa foi a condição para ele participar dos festejos do Centenário da Independência do Brasil.

Mesmo assim, as discussões referentes à primeira universidade do Brasil ainda persistem. Sousa Santos insiste que “a Universidade do Paraná se apresentava como a pioneira, criada em 1912 mediante a união de faculdades isoladas; porém já descobrimos que os barões da borracha criaram a Universidade do Amazonas em 1909, em condições semelhantes” (2008, p. 130).

No nosso entender, a certificação da institucionalização do ensino superior é um tanto absentista e carece de uma pesquisa documental mais precisa. Talvez isso não seja tão perceptível em relação aos aspectos legais. Nesse sentido, Saviani destaca as Reformas de Francisco Campos. Após a Revolução de 1930, com as Reformas promulgadas em 1931, é instituído o regime universitário no Brasil através do decreto 19.851/1931 que trata do Estatuto das Universidades Brasileiras. A partir daí foram sendo organizadas as universidades no Brasil (SAVIANI, 2008).

De acordo com Fávero (2006), o Governo Federal elaborou seu projeto universitário, articulando medidas que se estendem desde a promulgação do Estatuto à organização da Universidade do Rio de Janeiro (Decreto-lei nº 19.852/31) e, ainda, à criação do Conselho Nacional de Educação (Decreto-lei nº 19.850/31).

Até então, o sistema de ensino brasileiro tinha como foco uma pedagogia voltada à “educação humanista, vazada no humanismo cristão, pensada como cultivo da mente e do coração do pupilo – virtualmente, um fiel da Igreja” (DOMINGUES, 2017, p. 111). Com a integração das escolas ou faculdades, surge uma nova cultura humanista universitária. Sua estrutura transformam os cursos superiores em verdadeiras “ilhas” isoladas, dependentes da administração superior, relacionando a cátedra à unidade operativa de ensino e pesquisa docente a um determinado professor. O que antes estava “associado ao padrão do ruralismo das oligarquias agrário-exportadoras e da cultura elitista”, agora, paulatinamente, o padrão passa ser o contexto “urbano-industrial da empresa capitalista e da cultura de massa” (DOMINGUES, 2017, p. 333). Nessa esteira, vai consolidando-se a Universidade brasileira, com características específicas de um país com uma agenda nacional-desenvolvimentista.

Frente a isso, a Reforma de 1968 promoveu uma mudança significativa. O grande mote ocorreu em relação à organização departamental, estrutura de pesquisa-ensino-extensão e pós-graduação. A Reforma pode ser considerada, então, como um fato decisivo na concepção de Educação Superior brasileiro. Para Rossato, a Reforma, na forma de Lei Nº 5.540/1968, “foi feita às pressas para oferecer uma resposta urgente aos movimentos sociais, notadamente dos estudantes universitários, [...] realizada com base em três relatórios encomendados pelo governo [...] visava-se colocar fim às manifestações estudantis e restabelecer a ordem na Universidade” (2006, p.187). Evidencia a preocupação com a expansão do ensino superior, uma vez que os dados salientam a dimensão quantitativa e de produtividade acentuada no momento de sua implantação.

Embora essa precipitação, Leite (2010) salienta que a Universidade, nesse período da Reforma por decreto, auferiu-lhe nova identidade. A legislação para o nível superior impingiu o perfil desejado: o da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No fundo, não houve desconsideração do modelo norte-americano e humboldtiano. Todavia, a autora chama a atenção para as questões que foram

deixadas de lado “o desejo de implantação da atividade de extensão em uma Universidade voltada para os problemas sociais do país” (LEITE, 2010, p. 98). Sem dúvidas, esse passo foi importante, no sentido de redefinir o papel do ensino superior, principalmente em relação às desigualdades regionais e sociais e, inclusive, na adoção de um modelo menos elitista e discriminador.

Em relação a isso, pode-se firmar que os princípios de autonomia e o predomínio da pesquisa sobre as demais funções da Universidade são mais evidentes. Na década de 80, com a Constituição Federal essa tendência parece consolidar-se, abrindo espaço para novas iniciativas a serem implementadas no país. O patrocínio do “Estado gerencialista” (anos 90) fortalece o modelo de universidade brasileira, sem, no entanto, abandonar o dilema entre ideais religiosos e liberais.

Para Gadotti (2003, p. 233), a universidade brasileira do final do século passado permanece ligada a grupos diferentes, correntes históricas opostas, porém não antagônicas, onde os primeiros desejavam imprimir à educação um conteúdo espiritual e os segundos, um cunho mais laical, supostamente democrático. Contudo, nem um dos dois modelos questionavam o sistema econômico, consolidando os privilégios e à falta de uma formação superior capaz de atender a discriminação, o antagonismo das classes sociais e aos privilégios de uma minoria.

Nesse sentido, Paulo Freire foi um dos expoentes de uma pedagogia humanista e crítica, atuando na defesa da escola pública e de uma educação popular. A defesa da educação, do ensino, do pensamento e da pesquisa deveria, então, libertar a pessoas das amarras da educação bancária, incluído aí a educação superior.

2. A QUIMERA DA UNIVERSIDADE PARA TODOS

Como foi salientado, a Constituição de 1988, na sua pretensão social, advogou pela ampliação da educação superior. A expansão das universidades aparece como elemento chave da política educativa nacional. A atenção voltada às massas, a ampliação de instituições e de vagas evidencia a proposta da democratização do ensino superior. Ao mesmo tempo, essa tendência aparece como um atrativo para o mercado, pois se trata de um negócio rentável ao setor privado.

Organismos internacionais – e até setores nacionais – colocaram a educação superior como um dos desentraves essenciais para superar a situação de país de Terceiro Mundo. Os massivos investimentos em políticas sociais, dentre as quais a educação, era setor prioritário. A superação da crise na educação adviria através de investimentos na área associando a reivindicação social à luta pedagógica.

Os governos brasileiros do final do século passado e início foram protagonistas de diversos programas ditos sociais. Na área da Educação, o Prouni (Programa Universidade para Todos), juntamente com o Reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais)³ se transformaram em projetos voltados a ampliar o número de vagas na educação superior e democratizaram o acesso dos jovens e adultos.

A implantação desses consolidou-se a princípios do século XXI. A finalidade do Prouni centra-se na concessão de bolsas de estudo, em cursos de graduação e sequenciais de nível superior, em instituições de ensino superior privadas. Foi criado em 2004, e institucionalizado pela Lei nº 11.096/2005. Como contrapartida, as instituições recebem isenção de tributos (BRASIL, 2019a).

O foco do Prouni são estudantes egressos do ensino médio. Na sua intuição, trata-se do acesso de estudantes com renda familiar per capita máxima de três salários mínimos. Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e ao mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos (BRASIL, 2019a). Da sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de 2016, o Prouni atendeu mais de 2,47 milhões de estudantes, sendo 69% com bolsas integrais (BRASIL, 2019a).

Pari passu ocorreu, no país, um aumento significativo de Instituições de Educação Superior (ver Quadros I e II). A expansão das universidades públicas foi consequência do Reuni (Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - Decreto nº 6.096/2007). O objetivo era dotar as universidades federais das

³ O Programa de Financiamento Estudantil (Fies), o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica também contribuíram para acesso e democratização da educação superior, porém, não abordaremos esse conjunto de ações. Entendemos que o Prouni e o Reuni são políticas macros no atual cenário.

condições para ampliação do acesso e permanência dos estudantes. Trata-se de congregação de esforços para a consolidação de uma política nacional de expansão da rede pública universitária brasileira. (BRASIL, 2012).

Por muito tempo, esses programas eram considerados como baluarte das políticas inclusivas. Contudo, a expansão quantitativa é apenas uma das faces da questão da “democratização” da Educação Superior. Se, por um lado, as instituições de ensino superior públicas aumentavam consideravelmente o público (professor, servidores e estudantes), por outro, a cobiça do capital privado também ampliou a oferta de trabalho e de vagas para estudantes. Essa ótica de política expansionista se nutriu da necessidade de atender a demanda existente para esse nível da Educação. (FIALHO, 2005).

Os números evidenciam a expansão e o acesso à educação de nível superior. O quadro a seguir demonstra o crescimento do número de IES nas últimas décadas, tanto de públicas como das privadas.

Quadro I – Aumento de IES no Brasil entre 1982 e 2017

	1982	2007	2017
Pública	47	143	296
Privada	20	2.032	2.152
Total	67	2.281	2.448

Fonte: BRASIL (2019b; 2019c)

Como é possível perceber, de 1982 a 2017, o total de instituições passa de 67 a quase duas mil e quinhentas. Em decorrência, há um crescimento vertiginoso no número de estudantes de nível superior. O quadro dois evidencia esse aumento de alunos ingressantes.

Quadro II - Número de ingressantes no ensino superior

	1982	2007	2017
Pública	410.591	298.491	2.045.356
Privada	248.909	1.183.464	6.241.307
Total	659.500	1.481.955	8.286.663

Fonte: BRASIL (2019b; 2019c)

É evidente o aumento de estudantes de ensino superior e extremamente significativo. Tanto na rede pública como privada, o ingresso deu um salto extraordinário. Sem dúvida, se esse era o objetivo, a meta não deixa de ser louvável. Todavia, quando se observa a conclusão desses alunos ingressantes na educação superior, os dados não são tão otimistas. O quadro a continuação salienta esse descompasso.

Quadro III - Estudantes concluintes do ensino superior

	1982	2007	2017
Pública	55.985	193.531	251.793
Privada	40.752	563.268	947.976
Total	96.737	756.799	1.199.769

Fonte: BRASIL (2019b; 2019c)

Os dados expostos nas três tabelas, entre o número de ingressantes e estudantes concluintes, evidenciam uma evasão significativa. O número de ingressantes é bem maior que a quantidade de concluintes. Haveria que se fazer uma busca anual para se ter uma ideia exata do número e percentual. Mas não é isso que nos interessa no momento. Conforme a análise das circunstâncias históricas da

educação superior no Brasil, há aspectos idiossincráticos que afetam o modelo até os dias de hoje.

Por certo, foi intencional a escolha das três datas: 1982, 2007 e 2017. O início dos anos 80, ainda antes da implantação do Prouni e ao Reuni, salientam as lutas e reivindicações “sociais” nas mais diferentes esferas da sociedade. Já 2007 mostra os resultados dos primeiros anos dos programas em análise e 2017 reflete a evolução nos números de IES e de alunos ingressantes na Educação Superior brasileira. Sem sombra de dúvidas, o aumento é extraordinário, tanto na área privada como na pública. Ou seja, o total de IES passa de 67 para 2.448 e de ingressantes de 659.500 para 8.286.663 estudantes.

Por isso, falar em fracasso seria incongruente. Numericamente, os dados podem até ser otimistas, e muito. Então, qual seria a conclusão?

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A PEDAGOGIA QUE NASCE DA TRIANGULARIDADE

Considerando os dados, um dos aspectos da política educacional não traduz o percentual de afrodescendentes e indígenas que foram contemplados. A democratização não se resume ao acesso, está ligada a sua permanência. As condições materiais e humanas também fazem parte do processo. Mas há um terceiro aspecto, relacionado a uma epistemologia que resguarde o olhar mais abrangente das políticas educacionais.

Ainda persiste um modelo desenraizado, uma perspectiva incapaz de superar a autocompreensão monopolista, egocêntrica e monocultural e, delinear uma epistemologia voltada à heterocompreensão. As políticas educacionais realçam uma epistemologia que subordina as categorias *mundivitas*. Elas desconsideram estilos de vida, questões etnoculturais e pluridiversidade da formação das gentes ameríndias, afrodescendentes e suas diversidades.

O ensino superior satisfaz o mercado, sem preocupação com a extraordinária tecelagem sociocultural inspirada em uma epistemologia do mundo da vida afro-ibérico-ameríndio. Essa epistemologia encontra sua inspiração na noção de *Triangle trade*. A reconfiguração modifica a noção de “américa” para incorporar a categoria de geoculturalidade. Daí a ênfase nas matizes histórico-culturais e etnográficas que compõem a diversidade de mundos e de concepções de vida inerentes ao atual contexto das américas.

Do ponto de vista da formação humana e da emancipação do sofrimento, faz-se necessário ampliar o leque de conteúdos e introduzir uma compreensão de mundo capaz de dar conta da noção afro-ameríndia e americanas. Além do ponto de vista europeu, a epistemologia triangular permite entender a coautoria de outras raízes etnoculturais das gentes do norte, do centro e do sul-americano. É possível admitir e empoderar as contribuições indígenas (ou povos originários) e afrodescendentes, com de representações no atual contexto americano, ou seja, através do trabalho e com suas crenças, estilos de vida, noções de mundo etc.

Não poucas vezes, essa multiplicidade se defronta com conflitos e o tema é motivo de violência de tipos variados. Por isso, a mudança epistemológica se vincula também a pedagogia triangular, trazendo à tona a fecundidade sociocultural cujo contexto se relacionada ao Atlântico, um eixo central para a noção *afro-ibérica-ameríndia* de mundos de vida (PIZZI, 2018).

É possível afiançar uma noção de intercontinentalidade cujo eixo de interconexão está no Atlântico, modificando o significado de *Lebenswelt* eurocêntrico. A relação entre etnocentrismo e universalismo adquire uma nova dimensionalidade, permite o resgate das matizes étnico-culturais, seus enfrentamentos e a projeção de uma convivialidade hospitaleira. Não há como negar o conflito da modernidade europeia, incapaz de reconhecer os “outros” enquanto *exterioridade* de seu mundo. Por certo, a intercontinentalidade revela a violência de um eurocentrismo egocêntrico e uma violência promocionadora de etnocídios sem precedentes.

O primeiro aspecto, isto é, o abandono e a recusa da escravidão e do colonialismo, bem como de qualquer relação com submissão, exploração ou qualquer forma de violência. A violência não é concernente à guerra em si, pois ela está vinculada ao uso da *força* ou de ameaças. Trata-se de uma violação do outro com o fim de lhe infligir um dano. Pode-se concluir que a propensão a forçar *alguém* à subserviência faz parte do espírito egocêntrico, considera como potenciais inimigos. E mais: é uma apregoação de que a solução de conflituosidades só é possível através do uso da violência. Para Morris, essa inclinação seria “concernente à condição humana” (2003 I, p. 702).

Em segundo lugar, a mudança geocultural salienta uma perspectiva *ibero-afro-indígena*, conformada a partir da triangularidade fundacional. O reconhecimento de

matizes étnicas de intercontinentalidades não se resume à tolerância, porque faz parte de uma agenda construída e desenhada a partir de horizontes geoculturais distintos. A conexão étnico-cultural entre as *gentes* dos três continentes foi violenta, belicista e colonialista. A nova ocidentalidade, isto é, a modernidade com eixo no Atlântico, deu impulso a enfrentamentos de mundos e tradições distintas, muitas das quais se fusionaram para dar lugar à mestiçagem e ao sincretismo das gentes *americanas*.

Daí decorre o terceiro aspecto, originário na triangularidade fundacional, compreende-se a pluralidade, o encontro-desencontro de mundos e estilos de vida, experiência originária que desarticula a homogeneidade. O aspecto fundacional das Américas compreende as interconexões entre tradições, conflituosidades e possibilidades de uma hospitalidade garantidora de convivialidade. O exercício crítico, em torno às experiências originárias e as exigências de uma convivialidade, segue os princípios do agir comunicativo. Assim, a dialogicidade não respeita apenas a multiplicidade, alimenta e educa para a cordialidade hospitaleira.

A diversidade não significa apenas a certificação de mundos e estilos de vida, mas a desconstrução dos colonialismos e a procura de alternativas para o diálogo intercultural e a convivência na multiplicidade. A gramática pluridimensional das tradições americanas se vincula às matizes étnico-culturais do pensar e do filosofar ocidental. A alternativa pós-colonial representa, uma compreensão epistemológica da composição de suas matizes, reiterando “outras” perspectivas, atitude voltada a renovar a compreensão das gentes norte- centro e sul americanas.

Daí, a noção de pedagogia triangular com, ao menos, três esferas distintas: a) uma gramática pluridimensional que permita a abertura a novas experiências, isto é, a educação da razão filosófica em reconhecer a *diferença*; b) sua possibilidade de reconhecer as origens dos “filosofares” americanos; c) e reconhecer a mudança geocultural, cujo novo eixo gravitacional da tradição ocidental possa interconectar as tradições ibero-afro-indígena latino-americanas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Reuni**: Reestruturação e expansão das universidades federais. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2012.

_____. **Prouni. Programa universidade para todos.** Disponível em: www.prouniportal.mec.gov.br Acesso em: 8 mar. 2019a.

_____. **Educação Superior.** Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educacao_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf . Acesso em: 19 mar. 2019b.

_____. **Censo da Educação Superior.** Disponível em: http://download.inep.gov.br/download/censo/1998/superior/evolucao_1980-1998.pdf . Acesso em: 19 mar. 2019c.

CASTRO, C. **Ciência e universidade.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

DOMINGUES, I. **Filosofia no Brasil.** Legados & perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2017.

FÁVERO, M. L. Universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 1968. **Educar.** n. 28, Curitiba: UFPR, 2006.

FIALHO, N. **Universidade multicampi.** Brasília: Associados: Plano, 2005.

FREIRE, P. **À sombra desta mangueira.** 10. ed. Rio de Janeiro: Civilizações Brasileiras, 2012.

GADOTTI, M. **História das ideias pedagógicas.** São Paulo: Ática, 2003.

LEITE, D. Brasil urgente! Procuram-se identidades da universidade. **Educación superior y sociedade.** v. 15, 2010, p. 91-106.

MOROSINI, M. **Enciclopédia de pedagogia universitária.** Porto Alegre: Fapergs/Ries, 2003.

_____. **Enciclopédia de pedagogia universitária.** Glossário. v. 2. Brasília: Inep/Mec, 2006.

OLIVEN, A. Histórico da educação superior no Brasil. In: SOARES, M. S. A. (Org.). **A educação superior no Brasil.** Brasília: CAPES, 2002.

PILETTI, N; PILETTI, C. **História da educação.** São Paulo: Ática, 1990.

PIZZI, J. Os elementos etnoculturais de uma pedagogia triangular: o caminho para a hospitalidade convivial. In: **Revista Educação Pública:** Cuiabá, V. 27, N. 65/2, maio/agosto de 2018, p. 657-673.

ROSSATO, R. Universidade moderna. In: MOROSINI, M. **Enciclopédia de pedagogia universitária – Glossário.** v. 2. Brasília/DF: Inep/Mec, 2006.

_____. Humanismo na universidade em tempos de globalização. PEREIRA, E. M. A. **Universidade e educação geral**: para além da especialização. Campinas: Alínea, 2007.

_____. **Universidade**: nove séculos de história. Passo Fundo: EdiUPF, 1998.

SAVIANI, D. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. Campinas: Associados, 2008.

SCHWARTZMAN, S. A universidade primeira do Brasil: entre *intelligentsia*, padrão internacional e inclusão social. **Estudos avançados**. V. 20 n. 56. São Paulo. jan./abr. 2006.

SOUSA SANTOS, B. A universidade no século XXI: Para uma reforma democrática e emancipatória da universidade. SOUSA SANTOS, B.; ALMEIDA FILHO, N. **A universidade no século XXI**: para uma universidade nova. Coimbra: S/E, 2008.